

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES...

NUEVOS MODELOS HERMENÉUTICOS Y ARGUMENTATIVOS.

Los derechos fundamentales, estos derechos no están descritos específicamente o tal cual en la constitución, son interpretativos, basados en principios filosóficos que se convirtieron en ley, son libertades, atributos y facultades esenciales e inherentes a la dignidad humana, que están garantizados en la norma superior de cada país (constitución).

Estos derechos se definen como el eje central de la interpretación constitucional, no son normas estáticas, sino elementos que requieren de modelos argumentativos modernos (como la ponderación o la interpretación evolutiva) para ser aplicados, son irrenunciables y protegen aspectos como la libertad de expresión, la educación, la vida, la salud, la igualdad por citar algunos.

El Dr. Rogelio López Sánchez en su texto “Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales” distingue entre casos fáciles y difíciles, argumentando que los casos fáciles se resuelven por subsunción u operación lógica y en su caso, los difíciles requieren la ponderación de principios, sin tomar en cuenta la visión estática de la norma (López, 2013, pp. 9-11).

Su fundamento se basa en la dignidad humana y, a diferencia de los derechos humanos, que son universales, estos están positivados en la ley interna de cada país.

Ahora bien, hablemos específicamente de los nuevos modelos hermenéuticos para poder interpretar los derechos fundamentales.

Como ya comentamos, los derechos humanos son universales, sin embargo, hoy por hoy, han surgido nuevos modelos hermenéuticos. A continuación, se describen los modelos que la doctrina jurídica contemporánea suelen integrara bajo esta categoría.

1. El modelo de la ponderación: Se utiliza para resolver colisiones en los derechos fundamentales bajo el mismo rango jerárquico, es decir, a través de este modelo se determina qué derecho debe prevalecer de acuerdo a su importancia en un caso concreto.
2. El test de proporcionalidad: Esta herramienta argumentativa se integra de idoneidad (determina si la medida sirve para alcanzar un fin legítimo),

necesidad (determina si no existe otra alternativa menos perjudicial) y proporcionalidad, que determina si el beneficio obtenido compensa la afectación generada.

3. Principio pro-persona: A través del cual el juez deberá emitir una resolución basada en el principio que sea más favorable y que menos restrinja los derechos de una persona.
4. La interpretación conforme: El cual establece que las normas jurídicas del sistema se deben de interpretar de acuerdo a la constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
5. Interpretación evolutiva: El cual establece que los derechos deben ser interpretados adaptándose a las condiciones y necesidades de la sociedad actual.

Estos modelos establecen un cambio en la interpretación y protección de la dignidad humana y los derechos individuales.

Ahora bien, hablemos de un caso que es competencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos promovido por un ciudadano Rumano quien se desempeñaba como encargado de ventas en una empresa privada, el litigio se origina como consecuencia del despido del Sr. Barbulescu (ciudadano Rumano) tras haber utilizado una cuenta de mensajería de la empresa para comunicación personal, siendo descubierto mediante una revisión que realiza la empresa a los mensajes del trabajador.

De dicho litigio la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emite una resolución definitiva en la cual determina que, la privacidad del Sr. Barbulescu fue violentada debido a la falta de supervisión adecuada en Rumania, por lo que determinó la reparación de daño moral y legal.

De igual manera, la Gran Sala estableció que, para que se lleve a cabo la supervisión de las comunicaciones de los empleados por parte de la(s) empresa(s), en términos del artículo 8 del Convenio, las autoridades nacionales deben garantizar los derechos de los trabajadores, tomando en consideración:

- Notificar previamente a los trabajadores respecto a la supervisión y la forma en que las van emplear
- El alcance que esta supervisión tendrá y quienes intervendrán en ella.
- Razones justificables por las cuales se llevará a cabo el monitoreo.
- Consecuencia de los resultados obtenidos.

Referencias:

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>